

ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОПУСТЫНИВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г.МУЙНАК И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ)

Д.К.Бегимкулов¹, Г.Э.Очилов¹, О.Д.Рахимбаев¹, Ж.Г. Жумабаева³ А.К¹.Жетписбаева

*1.Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова,
заведующий кафедры и доцент,*

2.Нукусскийгосударственный технический университет, старший преподаватель

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20458984>

***Аннотация.** В статье рассматриваются активизации процессов опустынивания, наряду с природными и техногенными факторами такими как, климатические условия, литологический состав поверхностных отложений, степень их водонасыщенности и фильтрационные показатели и источников техногенного воздействия. В результате опустынивания наблюдается значительная деградация почво-грунтов, и это является важнейшей социально-экономической проблемой южного Приаралья. В статье обобщены результаты как, литературных источников так, и полевых исследований о площадях опустынивания и физико-механические характеристики грунтов территории г. Муйнак и прилегающих территорий. Широкое развитие эоловых и аллювиальных песков в свою очередь не являются доброкачественным основанием сооружений. К на прилегающих территориях наблюдаются значительная деградация почво-грунтов. Оценивая деградационные процессы установлены основные факторы опустынивания по стадиям температурный режим слоя почво-грунтов, количество солевого состава и гранулометрическое содержание фракций по разрезу. Многообразное изменение почво-грунтов под влиянием деградационных процессов произведено классификационное разделение на классы опустынивания- литогенные и галогенные свойства, характеризующие современное состояние аридных условий изучаемой территории.*

***Ключевые слова:** процессов опустынивания, деградационные процессы, эоловые процессы, техногенное воздействие, температурный режим слоя почво-грунтов, литогенные и галогенные свойства, социально-экологических ущерб.*

ВВЕДЕНИЕ. Площади опустынённых территорий и интенсивность процессов опустынивания на осущенной площади Аральского моря постоянно возрастают в следствии высыхания самого моря за последние десятилетия. В результате опустынивания наблюдается значительная деградация почво-грунтов, и это является важнейшей социально-экономической проблемой южного Приаралья. В настоящее время опустынивание приводит как к упадку сельского хозяйства, так и к бесконтрольному изменению природных систем, их обеднению и разрушению, а рекультивация или инженерные мероприятия, предотвращающие процессов опустынивания сопряжена с огромными экономическими и трудозатратами. Каждый год Земля теряет плодородные земли со скоростью 1 млн кв. км [1]. В связи с этим, актуальность исследований является выявлении факторы его усиливают и какие меры помогают замедлить деградацию почв.

Опустынивание - это деградация поверхностных отложений в засушливых, полузасушливых районах, известный названием как аридный засушливый климат территории образующаяся в результате многих природных и техногенных факторов, включая деятельность человека. За последние несколько десятилетий масштабы и интенсивность опустынивания в некоторых засушливых районах возросли, и они занимают около 46,2% ($\pm 0,8\%$) площади мире, и на них проживают 3 миллиарда человек [2]. Как известно, процесс опустынивания затрудняют их количественную оценку. Очаги опустынивания, выявленные по снижению продуктивности растительности в период с 1980-х по 2000-е годы, охватили около 9,2% засушливых земель ($\pm 0,5\%$), затронув в 2015 году около 500 (± 120) миллионов человек. Наибольшее число пострадавших приходится на Южную и Восточную Азию, регион вокруг Сахары, включая Северную Африку, и Ближний Восток, включая Аравийский полуостров. Основной зоной развития процессов опустынивания остаются сухие степи в аридных зонах. На этих территориях пыльные и песчаные бури, а также засухи случаются все чаще, увеличивается их интенсивность и продолжительность, в связи с этим увеличение площади открытых песков в отдельные годы они приобретает взрывной характер. На территории России в сравнении с предыдущим годом в мае 2021-25 гг. сложились более жаркие и засушливые условия, в результате чего в период 15–21 мая и 18–22 июня наблюдались песчано-пылевые шлейфы протяжённостью более 150–200 км [1, 3,8, 9].

Так к примеру, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая интенсивно ведётся борьба с опустыниванием включая аэросев, лесопосадки, пескозащитные ограждения и посадку псаммофитов, проводятся в последнее время в пустынях Уланьбухэ, Бадын-Джаран, Тенгри, а также в горах Ябулай, расположенных на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая (рис.1).

Рис.1. Комплексные меры по борьбе с опустыниванием, пескозащитные ограждения и посадку псаммофитов, проводятся в последнее время в пустынях Уланьбухэ, Бадын-Джаран, Тенгри.

На сегодняшний день высыхающее Аральское море освободило более чем 6 млн га осушённого дна площади. Аридность климата способствует выносятся более 100 млн тонн соли, пыли и песка в воздух с осушённого дна. Существуют неоспоримые признаки изменения климатических условий, а также то, что соли и пыль, которые разносятся ветром, наносят ощутимый вред окружающей среде [10,14]. В настоящее время на осушённом дне Узбекистанской части Аральского моря (3.2 млн. га) на 2,5 млн. га выделены для насаждения саксаула, тамарикс и атриплекс растений способных выживать в пустынных условиях высокой солёности почво-грунтов (рис.2).

В настоящее время региональная экологическая схема борьбы с опустыниванием признана важнейшей формой в области стратегии рационального природопользования и охраны окружающей среды в Республике Узбекистан. Как пред проектным документом имеющие государственное значение, что позволяет определять её структуру, содержание с учётом ландшафтно-географических особенностей южного Приаралья.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве информационной основы исследования использован массив опубликованных гидрологических, гидрографических и геолого геоморфологических данных, а также результаты экспедиционных работ геологоразведочного и горно-металлургического факультета ТашГТУ в низовьях дельты р. Амударья и на осушённом дне Узбекистанской части Аральского моря Муйнакского района.

Рис.2. На территории высохшего дна Аральского моря высаженные саксаул и другие растения по специальной технологии.

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASÍNÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍ HÁM
RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

При осуществлении исследования использовались традиционные методы, применяемые в гидрогеологических, инженерно-геологических, экологических и мониторинговых исследованиях, включающие полевое и лабораторное изучение как геохимического состава подземных вод, так и горных пород. Методы исследования базируются на применении апробированных приёмов геоморфологического картографирования дельтовых равнин, а также современных геоинформационных технологий с использованием разновременных картографических и космических источников. Геоморфологическое строение речных дельт, подсчёты их площадей и современная динамика изучались на основе анализа, сопоставления и картометрии топографических карт масштаба 1: 100000, космических снимков Landsat-7 и Google Earth. На основании результатов собственных исследований, пополненные литературными данными. А также использованы специальные программы ГИС для составления различных карт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Территория исследований находится в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан. Район был создан в 1930 году, затем ликвидирован в 1963 году и восстановлен в 1964 году. Город Муйнак расположен на юго-западном берегу Аральского моря, которое постепенно высыхает. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Кунград» составляет 100 км, а с городом Кунград связан автомобильной дорогой. На сегодняшний день высыхающее Аральское море освободило более чем 6 млн га осушённого дна площади. В пределах сухого морского дна, покрытая солью, а в некоторых местах ещё и отложениями из пестицидов являющиеся сельскохозяйственным ядохимикатом смытых стоками с полей. Аридность климата способствует выносу более 100 млн тонн соли, пыли и песка в воздух с осушённого дна. За счёт изменения климатических условий, соли и пыль, которые разносятся ветром, наносят ощутимый вред окружающей среде [1,2,10,13-16]. В настоящее время на осушённом дне Узбекистанской части Аральского моря (3.2 млн. га) на 2,5 млн. га выделены для насаждения саксаула, тамарикс и атриплекс растений способных выживать в пустынных условиях высокой солёности почво-грунтов (рис.3).

География района в основном представлена пустынями, степями, солончаками и редко непроходимыми болотами высыхающим дном Аральского моря. Район исследований характеризуется резко континентальным климатом, выраженных в больших перепадах суточных и сезонных температур, малом количеством осадков, при неравномерном распределении их по сезонам года. Температура воздуха имеет значительные сезонные и суточные амплитуды.

Наиболее жаркие месяцы – июнь-июль-август (max 43,5°C), холодные – с ноября по март (min –29,2°C). Среднегодовая температура воздуха составляет 10,2°C. Средняя месячная относительная влажность наиболее холодного месяца – 83% (январь), наиболее жаркого месяца – 57% (июнь). Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 70 %. Основная масса осадков выпадает с октября по май месяцы в количестве 113-182 мм. Ветры дуют круглый год по разным направлениям. В холодный период (январь) преобладают ветры северо-восточного и восточного направления со скоростью 4,7-4,8 м/сек. Средняя месячная скорость ветра в январе 4,1 м/сек, а максимальная – 4,8 м/сек.

Рис.3 Территория высохшего дна Аральского моря: а –ракушники; б – высохшие тростники; в – насаждения саксаула; г - гравийно-щебнистые отложения являются ложным как-бы твёрдым покрытием, предохраняющий нижний супесчаный горизонт от опустынивания и ветрового перемещения песков.

Большую часть года господствуют ветры северо-восточных румбов, повторяемость их колеблется от 20-25% при средней скорости около 56 м/сек. В январе повторяемость северо-восточных ветров составляет 24-32%. Ветры других направлений отмечаются редко, их повторяемость не превышает 10-14%. Средняя скорость около 5-6 м/сек. Максимальная скорость 20-24 м/сек. В 2018 году, 26–29 мая и 17–18 июля в регионе отмечены катастрофические соляные бури зафиксированными космическими снимками (рис.4), покрывшие слоем пыли территории Кызылординской области, Автономной Республики

Каракалпакстан (Узбекистан) и Дашогузского веляята (Туркменистан), которые расположены в нижней части древних рек Центральной Азии [13-16].

Рис.4. Пылевые бури с выносом солей в юго-западном (а) и южном направлениях (б) (www.keywordsbasket.com, www.esnoticia.com)

В последние годы с уменьшением воды р. Амударья и с понижением уровня моря в южной части Арала упал и уровень грунтовых вод, что дало импульс ускорению процессу опустынивания. К середине 1990-х гг. вместо пышного зелёного ландшафта на дельте Амударьи встречаются лишь редкие пучки растений, приспособленные к засоленным почво-грунтам и сухим местам обитания. Амударья (Ак-Дарья) и её небольшой рукав р.Казак-Дарья являются периодически, сезонно действующими водотоками. Вода в них появляется на короткий срок вовремя паводков, в отдельные годы. Глубине врезов сухих русел 1,0-3,0 м и, местами, они с нивелированы засыпаны песком.

В настоявшее время средне годовой сток р. Амударьи в пределах изучаемой территории 60-70м³. Поводки наблюдаются в весенно-летний период. С ноября- по март питание только за счёт подземных вод. В течение 2-3 месяцев на реке бывают ледоставы, когда толщина льда может достигать 0,5-1,0м. В паводковый период появляются не глубокие многочисленные озера. Некоторые из них, не имеющие постоянного подпитывания на реки или косвенно её подземными водами, высохли, а другие являются только вновь образованными. Современный рельеф изучаемой территории сформирован совокупностью эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов. По особенностям генезиса и морфологии в пределах рассматриваемой территории выделяется два типа поверхностей: - структурно- денудационная возвышенность, аккумулятивная, аккумулятивно-денудационная и морская аккумулятивная равнина [3-5,16].

В результате ливневых паводков в исследуемой территории широко развиваются многочисленные озера на пониженных участках. Некоторые из них озера Шегекул и Майпост имеют постоянное подземное питание, а другие не имеющие постоянного питания, высыхают.

По геоморфологическим особенностям на рассматриваемой территории выделены два типа поверхностей:

1. Структурно-денудационная -находящая в северной части территории, что соответствует северному крылу одноименной антиклинали, имеющий наклонение в южном направлении. С восточной стороны возвышенности выделяются эрозионные уступы;

2. Морская аккумулятивная равнина представлена на территории, занятой амударьинской дельтовой равниной и вдоль её границ, расположены несколько морфоструктур, выраженных в рельефе платообразными возвышенностями, пластовыми равнинами с эоловым рельефом, грядовыми останцами и бессточными впадинами [3-5,16]. Так, на западной границе амударьинской дельтовой устьевой системы находится неогеновое плато Устюрт с высотами от 160–200 м на юго-востоке до 200–370 м в центральной части, приуроченное к крупному прогибу, окружённому приподнятыми структурами кристаллического фундамента. Наиболее характерны для рельефа Устюрта пластовые миоцен-плиоценовые равнины, бессточные впадины и чинки. Последние представляют собой почти вертикальные малодоступные уступы высотой от нескольких десятков до 200–300 м [6-8,15]. Формирование Аральской котловины, впоследствии занятой Аральским морем, связывается с преадакчагыльским временем, когда в результате тектонических движений образовался прогиб земной коры. Заполнение котловины, началось в апшеронское время слабосолеными водами Каспийского моря и за счёт стока тургайских рек. Окончательное наполнение озёрного водоёма произошло в позднплейстоценовое время в связи с поворотом Амударьи на север [7,10,15]. В центральной и северо-восточной части территории исследований чётко выделяется морская аккумулятивная равнина. Вся территории покрыта неравномерной по составу и по генезису осадками мелового и четвертичного возрастов в недавнем прошлом являлась дном Аральского моря. Останцовые возвышенности представляют собой перемычку из не размытых коренных неогеновых пород, отделяющих Аральскую впадину от мыса Тигровый хвост, сложенные позднемеловыми железистыми и гипсовыми песчаниками, мелоподобными мергелями и зеленоватыми глинами. Пологие склоны и на

“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŃ AŃMIYETLI MASHQALALARI HÁM RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI” atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

дельтовой равнине сохранились небольшие поднятия останцовых возвышенностей покрыты грядами подвижных песков [5].

Отложения мелового возраста слагают структурно-денудационную возвышенность и залегают на глубине 1,6-8,8 м. Вскрытая мощность их составляет в пределах 150 метров. На северо-востоке города Муйнак, на территории абразивного уступа меловые отложения выходят на дневную поверхность.

Меловые отложения представлены песками с маломощными прослойками глин мощностью 0,2-0,8 м. Они голубовато серые и зелёные, водонасыщенные, с прослойками песка, от полутвёрдой до туго пластичной консистенции и залегают повсеместно по площади, в нижней части разреза вскрытая мощностью 1,3- 1,8 м. Расчётное сопротивление (R_0) глины, согласно рекомендуемого КМК 2.02.01-98 - для предварительного назначения составляет 220 кПа ($2,2 \text{ кгс/см}^2$).

Отложения четвертичного возраста представлены песками, супесями, суглинками и глинами, аллювиально-дельтовых отложений, песками современных морских отложений и эоловыми песками. Пески залегают почти по всей морской аккумулятивной равнине. Супеси залегают в северо-восточной, центральной и юго-западной частях морской аккумулятивной равнины. Супеси залегают на глубине 2,0- 3,7м.

Суглинки вскрыты в северо-западной, северной и восточной частях морской аккумулятивной равнины суглинки залегают в один слой на глубине 4,3-9,3м.

Насыпные грунты четвертичных отложений преимущественно распространены на территории г. Муйнак и представлены песками с включениями строительного и бытового мусора до 25-30%, асфальтовые и бетонные покрытие (местами), балласт дороги (местами), отложения оросительной и коллекторно-дренажной сети. Максимальная мощность горизонта составляет 1,0-1,3 м.

Пески эоловые – жёлтые, влажные, пылеватые, по плотности сложения имеют среднюю плотность. Максимальная мощность горизонта составляет 1,0-4,2 м (табл.2)

Пески не закреплены и постоянно переносятся в юго-западном направлении. Они покрывают поверхность исследуемого района в северной, западной и юго-западной частях и залегают на меловых и современных морских отложениях.

Пески аллювиальные – серовато зелёные, от влажных до водонасыщенных, пылеватые, по плотности сложения- от средней плотности до рыхлых.

**“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASINIŇ ÁHMIYETLI MASHQALALARÍ HÁM
RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

Аллювиальные пески залегают в средней части геолого-литологического разреза, вскрытой мощностью 4,2-5,0 м. Расчётное сопротивление грунтов, согласно КМК 2.02.01-98, составляет $R_0 = 100$ кПа (табл.3).

В гидрогеологическом отношении территория города Муйнака, является частью Южно-Приаральского артезианского бассейна. Грунтовые воды в пределах территории залегают в пределах 1,0-5,1 м от поверхности земли. По данным многолетних режимных наблюдений минимальное положение уровня грунтовых вод наблюдается в осенне-зимний период, а максимальная – в весенне-летний период. Грунтовые воды солоноватые с общей минерализацией до 5,0 г/л и более. Расчётный максимальный УГВ ожидается на глубине 1,1м от поверхности земли. По территории города Муйнака на поверхности залегают грунты почвенно-растительного слоя, вскрытой мощностью 0,3 м и насыпные грунты в пределах застроенной части подлежат срезке для последующей рекультивации земель. Грунты на территории города по содержанию легкорастворимых солей, согласно таблице, ГОСТ 25100-2011, средnezасоленные со сульфатным и хлоридно-сульфатным типом засоления. Подземные воды солоноватые и солёные (по классификации В. И. Вернадского) с общей минерализацией до 5,0 г/л и более, по типу сульфатные [5,6-8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Комплексная инженерно-геологическая оценка физико-географических, геологических, сейсмических и техногенных условий Муйнакского района позволит более качественно прогнозировать место и интенсивность развития процессов опустынивания как на высохшем дне Аральского моря, так и на территории дельтовой системы р. Амударьи и их притоки.

Таким образом, рассматривая некоторые аспекты инженерно-геоэкологических условий выявлены факторы, обеспечивающие развитию опустынивания. Грунты по степени засоленности, оцениваются как средnezасоленные (ГОСТ 25100-2011); по химическому составу (КМК 2.03.11-96 – грунты) по содержанию SO_4 сильноагрессивные к маркам бетона W4; по содержанию Cl^- и SO_4 средне агрессивные к железобетонным конструкциям; содержание хлоридов слабоагрессивные на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании.

Уровень подземных вод на расчётный максимум следует ожидать на глубинах 2,8-3,7м от поверхности земли.

Опасные геологические процессы – сейсмичность. Сейсмичность города Муйнак, согласно изменению №1 (прил.1) к КМК 2.01.03-96, оценивается в 7

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındađı respublikalıq ilimiy-ämeliy konferenciya**

(семь) баллов (по ОСП 2017)). Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III (третья).

Изучение геологических и инженерно-геологических процессов и влияния природно-техногенных факторов, таких, как извлечение из недр природного газа, будет способствовать развитию техногенных землетрясений. На это указывает опыт отечественных и российских учёных на территории г. Газли.

Для эффективной оценки активизации процессов, наряду с природными факторами, необходимо учитывать также морфологию, геолого-структурный фактор, литологический состав пород, степень их водонасыщенности и фильтрационные показатели, влияние источников техногенного воздействия. Согласно проведённым лабораторным и полевым исследованиям установлено, на территории исследований широко развиты эоловые и аллювиальные пески.

Список использованной литературы

1. Рытикова К. Проблема опустынивания: причины, последствия и пути решения. [Электронный ресурс]. URL: [tps://www.rambler.ru/eco/priroda/55937834-problema-opustynivaniya-prichiny-posledstviya-i-puti-resheniya](https://www.rambler.ru/eco/priroda/55937834-problema-opustynivaniya-prichiny-posledstviya-i-puti-resheniya).
2. Special Report: Special Report on Climate Change and Land <https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-3/>
3. <https://www.gazeta.ru/science/news>
4. Курбанбаев Е., Артыков О., Курбанбаев С. Интегрированное управление водными ресурсами в дельте реки Амударьи. Ташкент, 2010.-145с.
5. Коротаяев В.Н. Формирование речных дельт внутриконтинентальных водоёмов АралоКаспийской аридной зоны (на примере рек Терека, Амударьи и Или) //Геоморфология и палеогеография, 2023, том 54, № 3, с. 3–13.
6. Сваричевская З.А. Геоморфология Казахстана и Средней Азии. Л.: 1965, Изд-во Ленинградского ун-та.-296 с.
7. Реки и озера мира (Энциклопедия). / Гл. ред. В.И. Данилов-Данильян. М.: 2012. Энциклопедия. 928 с.
8. Коротаяев В.Н. Очерки по геоморфологии устьевых и береговых систем. М.: Изд-во МГУ. 2012. 540 с.
9. Жумабаева Г. Инженерно-геоэкологические условия г. Муйнак и её прилегающих территорий. «Geologiya fanlari, innovatsion rivojlanish, mutaxassislar tayyorlashning dolzarb muammolari va istiqbollari» Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Toshkent. 7 may 2025 yil.
10. Джаксымуратов К.М., Жумабаева Ж.Г., Очилов Г.Э., Акимова А.П., Мадияров Д.Ж., Куранбаев З.З. Некоторые особенности инженерно-геологических условий газодобывающих территорий г. Муйнак. Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы нефтегазовой геологии и освоения углеводородного потенциала недр и пути их решения». (Акрамходжаевские чтения). Ташкент.: ГУ «ИМР», 2023. -С. 523-527.
11. Национальный Атлас Узбекистана. Ташкент.: I Том, -С.112-113.
12. Курбанязов А.К. Эволюция ландшафтов обсохшего дна Аральского моря. – М., 2017. – 148 с.

13. Галаева О.С., Идрисова В.П. Климатические особенности пыльных бурь Приаралья // Гидрометеорология и экология. - 2007. - №2. - С.27-40.
14. Субботина О.И., Чанышева С.Г. Климат Приаралья. - М., 2006. - 172 с.
15. Новиков Н.М. Эколого-географический аспект Аральского кризиса. Часть 1. Развитие Аральской проблемы, её изучение, оценка и разработка мероприятий
16. // Экосистемы: Экология и динамика, 2019, том 3, № 1, с. 5-66.
17. Новиков Н.М. Эколого-географический аспект Аральского кризиса. Часть 2. Исследование динамики климата и изменений обсохшего дна моря // Экосистемы: Экология и динамика, 2020, том 4, № 2, с. 96-170.

